

К.В. МОЛЧАНОВ

**Некоторые вопросы понимания, правового регулирования
и развития того, что в России называют
«искусственный интеллект»***

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты понятия «искусственный интеллект» и вопросов его правового регулирования. Они исследуются на основе переосмысления российских дискуссий и достижений западной мысли.

Основным результатом исследования является осмысление того, что информационные технологии и нейросети концентрируют колоссальные знания и не только развиваются сами, но и создают новые знания и условия, причем в которых сами же стремительно и меняются. Поэтому для их регулирования необходимо менять подходы к законотворчеству, причем не только юридически, но и концептуально, философски, что позволит осмыслить и учесть не только новые вызовы, но и перспективы разработок в областях информационных технологий и нейросетей.

При этом должны не только меняться законы, что в целом и так понятно, сколько сначала должны качественно измениться изучение и обсуждения соответствующих вопросов — должна быть создана новая методологическая база.

Результаты исследования могут быть использованы не только для создания системы мер по регулированию «искусственного интеллекта», но и для развития программирования, информационных технологий и создания концептуально новых перспективных разработок, в первую очередь, в областях AGI и AI Alignment.

Ключевые слова: диалектика, методология, право, информационные технологии, нейросети.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Молчанов К.В. Некоторые вопросы понимания, правового регулирования развития того, что в России называют «искусственный интеллект» // Философия хозяйства. 2024. № 3. С. 229—245. DOI:

Abstract. The article discusses some aspects of the concept of «artificial intelligence» and issues of its legal regulation. They are explored on the basis of a rethinking of Russian discussions and achievements of Western thought.

The main result of the research is the understanding that information technologies and neural networks concentrate colossal knowledge and not only develop themselves, but also create new knowledge and conditions in which they themselves are rapidly changing. Therefore, in order to regulate them, it is necessary to change approaches to lawmaking, not only legally, but also conceptually, philosophically, which will make it possible to comprehend and take into account not only new challenges, but also the prospects for developments in the fields of information technology and neural networks.

At the same time, not only should the laws change, which in general is clear how much the study and discussion of relevant issues must first change qualitatively — a new methodological base must be created.

The results of the research can be used not only to create a system of measures to regulate «artificial intelligence», but also for the development of programming, information technology and the creation of conceptually new promising developments, primarily in the fields of AGI and AI Alignment.

Keywords: dialectics, methodology, law, information technology, neural networks.

УДК 004.8

ББК 60.8

Общие положения

В России при обсуждении искусственного интеллекта и соответствующих вопросов его правового регулирования обычно рассматриваются не суть и причины предметных положений, сложившейся ситуации и соответствующих проблем, а их описания и последствия. И хотя практически все обсуждаемые вопросы актуальны и важны, но они не определяющие, не глубинные, а обусловленные, внешние. Поэтому начинать решать проблемы, назревшие в области искусственного интеллекта, очевидно, следует с определения их причин и основ, и для этого нужно не обсуждать следствия,

модные веяния или досужие мнения, а выделить наиболее актуальные положения. Иначе любые разговоры и конференции по вопросам применения «искусственного интеллекта» и его регулирования будут и дальше идти ради общего обсуждения свершившихся технологических новинок, но обычно многими не понятых по существу, и чьих-то досужих мнений...

При этом, во-первых, следует учитывать то, что от корректности терминов во многом зависит понимание темы и эффективность ее обсуждений, однако российский термин «искусственный интеллект» является ошибочным переводом англоязычного словосочетания «artificial intelligence», ибо «intelligence» — это не «интеллект» [6]: в английском языке есть слово «intellect», принципиально отличное от слова «intelligence»; поэтому понятие «artificial intelligence» при правильном его понимании и при обсуждении не подразумевает «искусственный интеллект» (в связи с чем далее мы будем использовать термин «нейросети», а в более широком смысле — «информационные технологии»), а «искусственный интеллект» упоминать по этой причине в кавычках.

Кроме того, во-вторых, и сам интеллект в науках не определен, что однозначно утверждается в научных работах, в том числе в успешно защищенных диссертационных, которые можно обобщить следующим утверждением: «мы пока очень плохо понимаем природу человеческого интеллекта» [1, 4], однако это в принципе не учитывается в научной литературе и в дискуссиях...

В-третьих, следует учитывать то, что «искусственный интеллект» — это, по сути, всего лишь вид программирования, который можно понимать, например, как следующий этап развития программирования после объектно-ориентированного программирования, а не нечто разумное, тем более одухотворенное. Поэтому при обсуждении «искусственного интеллекта» некорректно использовать слова, обозначающие понятия, присущие человеку, такие как «думать», «понимать», «принимать решения» и т. д., т. е. нельзя приписывать «искусственному интеллекту» то, чем он в принципе не обладает, и не следует обсуждать то, чего у него нет (это очень важное замечание для понимания и обсуждений «искусственного интеллекта» в России).

Соответственно, в-четвертых, не следует пытаться обсуждать и тем более регулировать то, чего у «искусственного интеллекта» нет (в частности, этим объясняется некорректность многих дискуссий).

Отдельно следует сказать и о том, что, в-пятых, в российских дискуссиях обычно не рассматриваются программистские аспекты, по меньшей мере, то, *как* «искусственный интеллект» реализуется — что он собою представляет, какие нейросети имеют *слои* и какие действия нужно регламентировать, без чего обсуждения «искусственного интеллекта» и вопросов его регулирования попросту бессмысленны.

Однако обозначенные положения не означают невозможность решения проблем понимания и правового регулирования «искусственного интеллекта». Например, имеются западные представления — хотя бы *The Artificial Intelligence Act (AI Act)* — Закон (Постановление) ЕС от 21 апреля 2021 г. [7].

При этом сразу же нужно акцентировать наличие *противоречия* — это выделение в указанном законе систем, не подлежащих никакому регулированию (что определяет внутреннее состояние противоречия, рассматриваемого в настоящей статье (см. далее), а внешнее определяется отсутствием представлений о существовании интеллекта — см. ранее).

Более того, следует принять во внимание и то, что в компании Open AI *уже создаются* инструменты контроля artificial intelligence и новейших разработок в его области: например, идут исследования вопросов управления перспективными сверхразумными системами artificial intelligence (например, AGI — artificial general intelligence), возможности которых, как утверждается, во многом превосходят человеческие.

Кроме того, на Западе активно развивается новая деятельность — AI Alignment (выравнивание (согласование) artificial intelligence), направленная на то, чтобы artificial intelligence функционировал в соответствии с намеченными людьми целями, предпочтениями и этическими принципами.

AI Alignment включает в себя, в первую очередь, обеспечение следующего:

- безопасности, понимаемой в широком смысле;

- этических норм;
- функционирования систем artificial intelligence в рамках права.

Таким образом, на Западе не только созданы хотя бы простейшие правовые регулятивные нормы, но и, что более важно, создаются инструменты контроля и ограничения artificial intelligence.

Раскрытие обозначенных выше положений (и ряда других, приводимых далее) отражает существо многих обычно обсуждаемых проблем информационных технологий, а значит, содержит позиции, которые и надо исследовать.

При этом совокупность обсуждаемых в статье положений и выводов обозначает ряд позиций подхода к решению указанных и ряда других проблем и может послужить изучению и решению соответствующих вопросов.

Суть подхода к решению проблем

Учитывая упомянутые положения и оппозиции вопросов понимания и регулирования «искусственного интеллекта», нейросетей и информационных технологий, мы предлагаем для решения насущных российских проблем в области информационных технологий вообще и artificial intelligence в частности вместо обычных спонтанных поверхностных обсуждений неопределенного понятия «искусственный интеллект», его субъективных описаний и последствий его интуитивных применений на базе диалектических принципов (точнее — на базе принципа *метода философии Гегеля*, см. труд «Наука логики» [2, т. 6, 298]) и категорий, в первую очередь, «противоречие» (ибо, согласно Гегелю, «противоречие есть корень всякого движения и жизненности» [2, т. 5, 520]) выработать подход, системно отражающий, для начала, такие «типовые» позиции, следующие из анализа программных продуктов и дискуссий (более подробно рассматриваемые далее), как:

- известные реализации отдельных процедур информационных технологий;
- их негативы и *особенности* (здесь: диалектический термин), которые затем систематизируются;
- обобщение положений предлагаемого рассмотрения и его результатов в некое единое *целое*, позволяющее понять принцип и методологию регламентации отдельных вопросов (как его частей),

что, по сути, и требуется, так как на практике применяются конкретные предметные положения.

Для получения выводов, моменты которых, на наш взгляд, следует положить в основу подхода к решению ряда проблем, связанных с «искусственным интеллектом» и его регулированием, необходимо остановиться на следующих положениях:

- программируемые рассудочные функции как некоторые из известных реализаций отдельных процедур информационных технологий вообще и нейроресурсов в частности;
- автоматизация создания новых нейроресурсов;
- присущие нейроресурсам значительные знания, их быстрое накопление и развитие, за пониманием существа и трендов которых сложно угнаться «вручную», тем более не будучи специалистом в программировании.

Сказанное продемонстрируем на примере одной известной реализации информационных технологий, принципиально важной для настоящей статьи, — на примере типизации обыденных рассудочных функций, широко распространенных в человеческой деятельности, даже еще уточним: речь пойдет о нейропомощниках, в узком смысле (соответствующих рассудочным функциям), развитие которых, однако, наглядно высвечивает многие проблемы и ряд путей их решения.

Положения предлагаемого подхода

Феномен развития нейропомощников а) наглядно отражает ситуацию и б) все более развивается, но в) до сих пор не оценен в целостности, которая имеет принципиальное значение для решения основных вопросов, касающихся развития и регулирования artificial intelligence.

Однако речь пока пойдет а) не о сложных, творческих или интеллектуальных функциях (о них будет отдельный разговор), а о рутинных и б) не о монотонных операциях и не об операциях, требующих колоссального, даже нечеловеческого внимания и напряжения (например, распознавание лиц в потоке людей), а об обычных, обыденных рассудочных функциях: бытовых, офисных, коммерческих и др., замещение которых широко востребовано.

В этом смысле следует говорить об интенсивно в последнее время развивающихся следующих нейроресурсах:

- *чат-боты*, предусматривающие заранее прописанные варианты ответов на ряд обычно задаваемых запросов;
- *нейропомощники*, предназначенные для выполнения стандартных действий (например, чтение текста, осуществление телефонных звонков, рассылка электронных писем и т.д.);
- *виртуальные ассистенты*, выполняющие действия на основе данных и команд, вводимых пользователем или получаемых из различных источников; они более гибкие, чем чат-боты и нейропомощники, и могут осуществлять даже коммуникативные функции (например, общение с клиентами);
- *нейросотрудники*, непосредственно позволяющие осуществить замену работников (например, операторов call-центров, менеджеров по продажам и т.д.).

При этом речь следует вести, с одной стороны, не столько даже о технической, финансовой или правовой стороне дела, сколько о проблеме формализации и *типизации* рассудочных функций человека, что важно для их программирования, или, что то же самое, об ограничении творческого потенциала людей, что при анализе информационных технологий обычно не учитывается; это *серьезная проблема*, обычно упускаемая из виду по ряду причин при обсуждении нейроресурсов и регламентации их применения.

Более того, следует понимать, что создание перечисленных выше видов нейроресурсов не только ведет к упрощению деятельности людей, но и является, можно даже сказать, основой деградации людей, что вообще обычно не обсуждается и тем более не пресекается законодательством.

С другой стороны, говорить следует и о том, что информационные технологии позволяют освободить значительные ресурсы, в первую очередь, средства на оплату труда, и поэтому будут активно развиваться, причем хотя бы потому, что предпринимателей интересует прибыль, ибо «нажива — таков абсолютный закон этого (капиталистического. — К.М.) способа производства» [3, т. 23, 632].

Следующим значимым положением, на котором следует акцентировать внимание, является активное развитие производства

нейроресурсов — интенсификация их производства, в первую очередь, все большая его автоматизация.

Появляются автоматизированные средства, которые, как бы удивительно это ни звучало, создают нейроресурсы уже практически без участия человека (а это как раз и не учитывают критики нейросетей и юристы), который теперь в подавляющем числе случаев может ограничиться лишь постановкой задачи и заданием общих параметров.

Например, широко известно и популярно универсальное средство для автоматизированного подбора архитектуры нейросетей — *AutoKeras*.

Для автоматизации же обозначенных выше видов нейроресурсов — обыденных однообразных типовых процессов — недавно появился нейроресурс *Lindy* [9], на котором остановимся отдельно по ряду причин.

Нейроресурс *Lindy* предназначен для реализации, в первую очередь, следующих функций:

- деятельности руководителя, включая работу с корреспонденцией, запись совещаний и т. п.;
- поддержка деятельности организации, включая планирование;
- кадровое сопровождение, включая анализ резюме, планирование собеседований и т. п.;
- маркетинговые и сбытовые функции, включая коммуникацию с клиентами и поставщиками и др.

Интересными особенностями этого нейроресурса, важными для понимания существа работы нейропомощников и темы их регулирования, являются следующие:

- он позиционируется как конкретный специалист, работник;
- работает с инструкциями на естественном языке, в частности, следует правилам, установленным в организации;
- имеет возможность адаптироваться в новых условиях;
- сохраняет конфиденциальность;
- подстраивается под рабочий процесс и др.

Каждая из этих функций достаточно хорошо изучена и эффективно программируется, однако обычно не учитывается то, что в *Lindy* они объединены в некоторое концептуальное единое *целое*, обладающее сверхсуммарным эффектом, позволяющим выявить не только принципы и методологию функционирования его частей, но и некоторые специфические моменты (например, противоречие, см. далее), которые в силу их диалектической сущности не учитываются программистами и юристами (да и не могут быть учтены по причине неизученности в науках диалектики и противоречия, также см. далее), хотя представляют собою наиважнейшие положения для понимания функционирования нейроресурсов и соответственно для решения вопросов их применения и правового его регулирования.

При этом очевидно, что автоматизированное, фактически точное создание большого числа нужных в повседневной деятельности типовых простых эффективных человекоподобных программных средств очень актуально и выгодно, но трудно контролируется и не регулируется законодательно по многим причинам, например, хотя бы потому, что, с одной стороны, может создаваться очень большое количество разнообразных нейросетей, а с другой стороны, их создание многогранно, высокотехнологично и постоянно изменяется, причем используются самые последние технические достижения, которые известны порой только их разработчикам, а не критикам нейросетей и не юристам, так что не всегда можно в короткие сроки понять (например, в целях правового регулирования) суть конкретных процессов программирования и применения новых нейроресурсов и, соответственно, возникающих при этом ситуаций и проблем.

Еще одно важное положение — это стремительное развитие программистских знаний, монополизируемых разработчиками и транскорпорациями, — развитие, с которым, скажем прямо, не могут сравниться ни расширение критики нейросетей, ни изменения в праве.

Примером может служить *чатбот Grok*, недавно разработанный компанией Илона Маска [8], кстати некогда заявлявшем об опасности нейросетей и о необходимости сворачивания каких бы то ни было разработок в их области (!). Как говорится в рекламном

описании Grok, его преимуществом является то, что он обладает знаниями о мире в реальном времени, получаемыми через Twitter.

Кроме того, следует учитывать и то, что на Западе все активнее ведется речь об упомянутом выше AGI (artificial general intelligence), обладающем феноменальными возможностями в части самообучения и принятия решения.

При этом следует отметить, что *информационные технологии не только развиваются сами, но и создают новые знания и условия*, в которых при этом сами же стремительно изменяются — развиваются быстрее, чем меняются их критическое понимание и обсуждения и тем более законодательство. Однако столь актуальный феномен развития нейросетей до сих пор не оценен ни концептуально как факт, ни функционально в единой целостности новых знаний, которая имеет принципиальное значение и обуславливает многие трудности, связанные с пониманием информационных технологий и регулированием их применения¹.

Важно и то, что информационные технологии могут адаптироваться в новых условиях (!) — в том числе при введении ограничений.

В целом понятно, что за счет использования знаний и новейших технологий и их развития и применения различными способами возможно сокрытие любой информации об информационных технологиях, включая применение новейших знаний и особых методологий, в том числе в целях защиты и продвижения новых программных ресурсов; это очень важно для вопросов применения и правового регулирования нейроресурсов, но обычно не учитывается.

При этом даже просто обсуждение нейросетей и их применения требует больших знаний, которых нет даже у многих программистов и тем более у критиков нейросетей и у разработчиков законов, — знаний, за пониманием содержания и развития которых практически невозможно угнаться.

¹ Эти вопросы отдельным образом изучаются нами на базе современной диалектики, в первую очередь с точки зрения нового определения данных и методов их обработки (см. авторский сайт: www.dialectics.ru).

Однако факт новых знаний и возможности, появляющиеся при владении ими, обычно не учитываются критиками нейросетей, чиновниками и законодателями, кстати, часто не имеющими соответствующего образования и опыта. А ведь *право можно обойти за счет знаний*, причем и разработчики, и пользователи нейросетей будут это делать хотя бы потому, что их интересует прибыль (или жажда указанной выше *наживы*), и противопоставить этому законодатели и чиновники, особенно коррумпированные, ничего не смогут. Указанное — это еще одна *серьезная проблема*, обычно упускаемая из виду по ряду причин при обсуждении нейросетей.

Отдельно нужно отметить следующий *принципиально важный момент*, уже успешно используемый рационально в современных диалектических исследованиях и спонтанно в некоторых продвинутых зарубежных нейросетях, а вот в науках он вряд ли в ближайшее время будет понят и применен. Речь идет о чисто диалектических позициях, о которых мы уже много раз писали и говорили в различных своих выступлениях (см., например: [5]), и это можно продемонстрировать на следующем, отдельно акцентируемом нами, принципиально важном моменте.

Так, в рекламном описании упомянутого выше нейроресурса *Lindy*, автоматизирующего создание нейропомощников, во-первых, говорится о *противоречии* между реализованными в нем свободой выбора решений и повышенной надежностью, которая достигается за счет строгих ограничительных мер. Кроме того, во-вторых, отмечается, что *Lindy решает противоречие*, осуществляя некоторые упреждающие действия. Например, несмотря на свою широкую функциональность, *Lindy* никогда не исполнит ряд действий без согласия владельца: система без разрешения не тратит деньги, не отправляет электронные письма и т. п. При этом *Lindy* не теряет оперативность, ибо имеет множество соответствующих специфических человекоподобных функций: например, в случае необходимости она может повысить активность своих действий путем того, что

Также отметим еще и такое противоречие, которое часто формально оговаривается, но не анализируется, хотя оно очень важно для обсуждаемой проблемы: оно заключается в двойственности оценки применения нейросетей и результатов их деятельности.

Отдельно отметим, что западные разработчики часто акцентируют чисто диалектические характеристики своих разработок, в то время как в современной России аналогичного нет, ибо диалектика в ней все еще не изучается, так как ее идентифицируют с советских времен как *идеалистическую*, причем в российской научной литературе нет даже определения диалектики по Платону или по Гегелю — его дают только согласно *материалистическим* установкам диалектического материализма, уже давно сошедшего с исторической арены. При этом мы много говорили также и о том, что российское научное сообщество игнорирует диалектические знания, а зря...

Указанные и другие противоречия выражают возможность не только решения проблем понимания и правового регулирования нейроресурсов, но и развития информационных технологий...

Выводы

Подводя итоги, можно сказать, что существенны проблемы развития и использования нейросетей и соответствующей правоприменительной практики, из которых особо следует отметить следующие:

- любые обсуждения этих проблем малоэффективны без четкого определения базовых понятий, прежде всего «искусственный интеллект», причем с учетом того, что в науках даже определения интеллекта нет;
- знания и информационные технологии развиваются быстрее, чем меняются их общественное и критическое понимание и соответствующие обсуждения и тем более законодательство;
- коммерциализация интеллектуальной собственности будет продолжаться и дальше, причем определяемая не общечеловеческими ценностями и законами, а *жаждой наживы*, которой мораль и право не могут ничего противопоставить и вряд ли смогут...

Ряд других проблем развития и использования нейросетей и правоприменительной практики указан по ходу статьи (например, ограничение творческого потенциала людей, обход положений права за счет знаний и др.).

Исходя из известных обсуждений нейроресурсов, пока эффективного контроля за ними, по-видимому, не может быть хотя бы по следующим причинам:

- в науках и в праве (!) нет корректного и однозначного определения интеллекта и понимания сути и сущности «искусственного интеллекта»;

- в общем случае нейроресурсы дают разные результаты даже при использовании одних и тех же входных данных, так что даже сертифицированные нейроресурсы могут давать неожиданные во всех смыслах результаты, иными словами, сертификация и регламентация нейроресурсов не могут быть однозначными, что весьма критично для правового регулирования;

- до сих пор непонятны и не регламентированы многие чисто юридические аспекты, например: условия правоприменения, вопросы свободы творчества и т. п.;

- нейроресурсы могут быть реализованы в огромном количестве версий и их модификаций, причем не всегда заранее понятно, какие из них будут использоваться и какие из них можно и следует рассматривать в правовом смысле и нужно регламентировать;

- нейроресурсы обладают возможностями автокоррекции и адаптации к новым условиям, что существенно в смысле вводимых против них ограничений;

- транскорпорации и предприниматели не будут отказываться от прибыли, следовательно, от активного производства нейроресурсов, причем со все более изощренными возможностями, в том числе противостояния регулированию;

- любые нормы и ограничения могут юридически и технически обходиться разработчиками нейроресурсов, обладающими большими знаниями.

Поэтому логичным выводом может стать такой: возможность регулирования нейроресурсов целесообразно закладывать в процессе их создания (теперь — развития).

При этом обозначенные выше и иные критичные положения не означают невозможность решения проблем понимания и правового регулирования «искусственного интеллекта», а анализ указанных и других положений означает необходимость действий: это не

только создание принципиально нового (например, обозначенного выше) подхода к самому artificial intelligence, причем в областях как исследований его регулирования, так и кардинального развития, уже предполагаемого на Западе, но и отдельные конкретные мероприятия, которые уже могут быть предприняты.

Для понимания и правового регулирования нейроресурсов и для решения актуальных задач artificial intelligence, во-первых, необходимо создать методологию изучения и развития вообще информационных технологий, иначе все попытки их понимания и регулирования будут представлять собою спонтанные несистемные необоснованные запоздалые действия, которые вряд ли позволят понять artificial intelligence и привести к желаемым результатам в областях его развития и регулирования.

Развитие методологии для оценки состояния и развития нейросетей и для создания ресурсов для контроля их работы представляет собою важное положение — и как одно из положений системы соответствующих мер, и как самостоятельное положение.

Во-вторых, необходимо использовать диалектические положения, в том числе:

системность;

- оппозиции упомянутого выше известного метода философии Гегеля;

- диалектические концепты и категории, в первую очередь, противоречие, которое акцентируется зарубежными специалистами, которое, как было указано выше, органично нейросетям и на базе которого, объективно присущего обсуждаемым вопросам, можно развивать требуемые рассуждения.

При решении вопросов регулирования и развития нейроресурсов следует также учитывать и иные положения, в первую очередь новые знания и те диалектические положения, которые уже так или иначе прослеживаются в западных разработках².

² Хотя мы не уверены, что российские ученые и тем более программисты будут использовать диалектику, и не только потому, что ее не изучают ни в школе, ни в вузах, а в силу того, что, в первую очередь, следовало бы искоренить в российском образовании многие ошибочные стереотипы, в первую очередь, «законы» Энгельса (обычно именуемые «законами диалектики») [4], надежно укоренившиеся и доминирующие в умах россиян, прежде всего, ученых...

При этом, в-третьих, в силу указанных методологических положений актуальны регулятивные позиции, в частности следующие и из анализа применения и критики нейроресурсов, например:

- необходимо лицензирование создания и применения информационных технологий (и даже их видов);
- целесообразно создавать контролирующие *контрнейроресурсы*.

В-четвертых, информационные технологии стремительно развиваются, поэтому существо применения права должно измениться, а вместе с этим — и смысл самого права. К тому же должны не только меняться законы, что в целом и так понятно, сколько сначала должны качественно измениться изучение и обсуждения соответствующих вопросов, а не продолжаться в устоявшемся упрощенном варианте, поощряя демагогию и мешая поиску решений.

В целом в области права:

- его тенденции и перспективы и его трансформации на различных уровнях нельзя рассматривать в отрыве от развития информационных технологий и знаний, их обеспечивающих;
- в качестве моментов юридических норм, если не в их основе, следует использовать знания, применяемые при создании информационных технологий;
- неизбежны разработка и реализация обобщенных *групповых норм*, или правоприменительных паттернов, ибо из-за стремительно изменяющихся условий детально все нормы прописать нельзя.

Необходимо изменить подходы к законотворчеству в области информационных технологий и нейросетей, причем не только юридически, но и концептуально, философски, что позволит осмыслить и учесть не только новые вызовы, но и перспективные правовые и социальные разработки.

В итоге, возможно, следует сформировать специализированные *правила*:

- а) учитывающие нормы и задачи развития общества;
- б) регламентирующие функционирование artificial intelligence;
- в) способствующие созданию новых программных концептов и средств, причем не только и не столько догоняющие и повторя-

ющие известные программные средства, сколько концептуально отличные, новые, в первую очередь, в областях AGI и AI Alignment.

Но *самое главное*, в-пятых, — это перспективное созидание и развитие информационных технологий, в том числе нейроресурсов, учитывающие задачи развития общества — это, пожалуй, самый важный вывод наших исследований, который в России должен, на наш взгляд, пониматься как принцип развития информационных технологий, которые должны служить развитию страны, например, как составляющие открытого нами нового (частного) *способа производства* [6].

Литература

1. *Быковский И.А.* Философские аспекты проблем создания искусственного интеллекта: Дис. ... канд. филос. н. Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского. Саратов, 2003. 180 с.

2. *Гегель Г.В.Ф.* Соч. в 14 т. М.; Л., 1929—1958.

3. *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 23. М.: Гос. изд-во политической литературы, 1960.

4. *Молчанов К.В.* «Законы диалектики» — не законы диалектики, и некоторые актуальные положения // *Философия хозяйства*. 2013. № 6. С. 155—168.

5. *Молчанов К.В.* Неопределенность интеллекта и искусственного интеллекта в науках и целевая детерминация интеллекта и кибер интеллекта в современной диалектике // *Философия хозяйства*. 2020. № 2. С. 201—218.

6. *Молчанов К.В.* Цифровая экономика с позиций Современной политической экономии // *Ломоносовские чтения — 2018. Секция экономических наук. «Цифровая экономика: человек, технологии, институты»: Сборник статей.* М.: Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 2018. С. 816—822.

7. EUR-Lex.europa.eu: An official website of the European Union: URL: <https://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0206> (дата обращения: 10.03.2024).

8. Grok: Conversational AI For understanding the universe: URL: <https://www.x.ai> (дата обращения: 10.03.2024).

9. Lindy.ai: Meet your AI assistant: URL: <https://www.lindy.ai>
(дата обращения: 10.03.2024).

References

1. *Bykovskij I.A.* Filosofskie aspekty problem sozdaniya iskusstvennogo intellekta: Dis. ... kand. filos. n. Saratovskij gosudarstvennyj universitet imeni N.G. Chernyshevskogo. Saratov, 2003. 180 s.
2. *Gegel' G.V.F.* Soch. v 14 t. M.; L., 1929—1958.
3. *Marks K., Engel's F.* Soch. 2-e izd. T. 23. M.: Gos. izd-vo politicheskoy literatury, 1960.
4. *Molchanov K.V.* «Zakony dialektiki» — ne zakony dialektiki, i nekotorye aktual'nye polozheniya // *Filosofiya hozyajstva*. 2013. № 6. S. 155—168.
5. *Molchanov K.V.* Neopredelennost' intellekta i iskusstvennogo intellekta v naukah i celevaya determinaciya intellekta i kiber intellekta v sovremennoj dialektike // *Filosofiya hozyajstva*. 2020. № 2. S. 201—218.
6. *Molchanov K.V.* Cifrovaya ekonomika s pozicij Sovremennoj politicheskoy ekonomii // *Lomonosovskie chteniya* — 2018. Sekciya ekonomicheskikh nauk. «Cifrovaya ekonomika: chelovek, tekhnologii, instituty»: Sbornik statej. M.: Ekonomicheskij fakul'tet MGU imeni M. V. Lomonosova, 2018. S. 816—822.

